

1. Nombre y Apellido	2. Edad	3. ¿En qué ciclo te encuentras?	6. ¿Qué tanto te interesa la producción de contenido multimedia o audiovisual (crear, grabar, editar, dirigir, guionar, etc.)?	7. ¿Has participado en algún proyecto audiovisual (grabaciones, podcast, edición, etc.) dentro o fuera de la universidad? Cuéntanos brevemente, si no, coloca: no he participado.	8. ¿Qué tipo de contenido audiovisual/multimedia consumes con frecuencia y cuál te gustaría crear tú mismo? (Ejm.: cortometrajes, documentales, tiktoks, vlogs, podcast, entrevistas, etc.) (Puedes escribir más de uno)	9. ¿Te apasionan los temas culturales o conoces acerca de la cultura Lambayeque?	10. ¿Por qué te gustaría participar del focus group? (Sé breve y sincero)
Carolina Guevara Oyarce	19	3er ciclo	Me apasiona, ya he creado cosas o estoy aprendiendo.	Si, solo dentro de la universidad	Podcast de entrenamiento, tiktoks, películas	Sí, más o menos.	Para poner más en práctica sobre el tema audiovisual
Manuel Ricardo Eyzaguirre Montenegro	18	3er ciclo	Me apasiona, ya he creado cosas o estoy aprendiendo.	Si, producciones como actor y pre/post producción, además de videos para la universidad	Tik tok	Sí, más o menos.	Me parece interesante
Shirley Leonor Meoño Añi	18	1r ciclo	Me apasiona, ya he creado cosas o estoy aprendiendo.	Sii, de hecho llevo en la carrera de audiovisual estamos creando videos y tambien grabo para mi academia de marinera	Tik toks, podcast, vlogs	Sí, más o menos.	Me gustaria ser parte de esta experiencia nueva
Walter Del Carpio Arana Carpio	17	1r ciclo	Me interesa bastante, pero aún no he hecho nada.	Si, he hecho un par de cortos en mis años de colegio y he practicado Stop Motion y animacion	Consumo principalmente Tiktoks y video-ensayos en YouTube	No mucho, la verdad.	Para aprender un poco mas acerca de producción multimedia
Jesús Adrián Silva Iturregui	20	4to ciclo	Me interesa bastante, pero aún no he hecho nada.	Si	Entrevistas	Me encanta la cultura.	Porque me llama la atención el contenido audiovisual
José Luciano Maza Castro	19	6to ciclo	Me apasiona, ya he creado cosas o estoy aprendiendo.	Si, en el llamado	Podcast	Me encanta la cultura.	Para aportar mis conocimientos